

на відгуки та технологічні досягнення. Оскільки середовище електронного навчання продовжує розвиватися, використання потужності мультимедіа стане ключовим фактором для створення ефектного, трансформаційного навчального досвіду, який залучає учнів і надихає їх на повну реалізацію свого потенціалу.

Стратегічна інтеграція мультимедіа в освітній процес є потужним інструментом для модернізації навчання, підвищення його ефективності, доступності та привабливості для учнів. Використання відео, інтерактивної графіки, AR та VR дозволяє створювати динамічні та захоплюючі навчальні середовища, що відповідають різним стилям навчання та сприяють глибшому розумінню і кращому запам'ятовуванню матеріалу. Успіх такого впровадження залежить від ретельного планування, узгодження з освітніми цілями, забезпечення доступності та адаптації до технологічного прогресу, що в сукупності дозволяє реалізувати потенціал мультимедіа для створення трансформаційного освітнього досвіду.

Література:

1. Чжан Ігін. Мультимедійні освітні веб-ресурси: проблеми та можливості. II Всеукраїнська науково-практична конференція «Безпека дітей в Інтернеті: попередження, освіта, взаємодія», 6-10 лютого 2023 р. URL :<https://svitlanaefimenko.netboard.me/bezpekaditeyvinterneti/>
2. Цифрові технології у дошкільній освіті. Методичні рекомендації для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти факультету дошкільної освіти / Укладачі: Доценко С.О, Холтобіна О.У. Харків. Ч 1. 2022. 100 с.

ЦИФРОВІ РЕСУРСИ ДЛЯ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ ДІАГНОСТИКИ ШКОЛЯРІВ

Наталія ПОНОМАРЬОВА

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри інформатики, декан
фізико-математичного факультету

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
м. Харків, Україна

У статті поставлено проблему проведення профорієнтаційної діагностики школярів в умовах профілізації старшої школи за концепцією НУШ. Проаналізовано приклади цифрових ресурсів для профорієнтаційної діагностики. Обґрунтовано необхідність перепідготовки вчителів до профорієнтаційної діагностики та консультування школярів.

Ключові слова: НУШ, профільна школа, профорієнтаційна робота, профорієнтаційна діагностика, цифрові ресурси, платформи з профорієнтації, учитель.

The article poses the problem of conducting career guidance diagnostics of schoolchildren in the context of high school profiling according to the NUS concept. Examples of digital resources for career guidance diagnostics are analyzed. The need for retraining teachers for career guidance diagnostics and counseling schoolchildren is substantiated.

Keywords: NUS, profile school, career guidance work, career guidance diagnostics, digital resources, career guidance platforms, teacher.

Згідно з концепцією Нової української школи, новий етап реформування середньої освіти передбачає профілізацію закладів освіти на рівні старшої школи. Це складне нововведення потребує завчасної адаптації підходів до профорієнтаційної роботи зі школярами, оскільки передбачається, що випускники базової школи вже будуть готові свідомо обирати подальший шлях навчання та професійного розвитку. Для досягнення цього важливо забезпечити учнів не лише актуальною профорієнтаційною інформацією, але й надавати консультації, а також проводити якісну профорієнтаційну діагностику, що є ключовою умовою для успішного професійного самовизначення.

Профорієнтаційна діагностика є комплексною та непересічною психолого-педагогічною задачею, що пов'язано передусім з відчутними обмеженнями діючих діагностичних методик. Сучасні методики профорієнтаційної діагностики мають певні межі у точності та об'єктивності, вони вимагають

кваліфікованих фахівців для їх проведення та аналізу результатів. Щодо школярів, то профорієнтаційну діагностику тут утруднює також і сама складність феномену самоосвітнього самовизначення школярів як представників особливої вікової категорії [2].

Водночас, завдяки розширенню цифрового освітнього простору школярі, вчителі, фахівці з профорієнтації, батьки та всі зацікавлені можуть скористатися низкою цифрових ресурсів, які надають можливість вивчення окремих психологічних характеристик особистості у ракурсі профорієнтації, її зацікавлень у професійній сфері, дозволяють співставити індивідуальні особливості школярів з вимогами різних видів професійної діяльності тощо.

У вказаному ракурсі на увагу заслуговує портал Proforientator.Info (<https://proforientator.info/>), створений у 2013 році в рамках наукового дослідження Інституту цифровізації освіти НАПН України у співпраці з Чернігівським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського. На порталі розміщено описи чотирнадцяти найпопулярніших верифікованих профорієнтаційних методик, посилання на окремі тести.

Колекція онлайн-тестів (<https://profi.dcz.gov.ua/tests/>) до профорієнтаційної діагностики розміщена і на офіційному інтернет-порталі Державної служби зайнятості України - платформі з профорієнтації та розвитку кар'єри. Користувачам пропонуються десять різноманітних тестів на вивчення рис особистості та підбор сфери діяльності (за методикою Є.Клімова).

Прикладом сучасного підходу до профорієнтаційної діагностики є профорієнтаційний тест (<https://osvita.dia.gov.ua/prof-orientation-quiz>) на порталі Дія.Освіта - національній едьютейнмент освітній платформі актуальних знань та навичок, який базується на психологічній типології Карла Юнга, та дозволяє встановити природні схильності та сильні сторони опитуваного. За результатами відповіді на 94 питання респонденту надається опис типу особистості, професійні якості, професії, які підходять, а також надаються посилання на розміщені на порталі релевантні рекомендаціям освітні серіали.

Слід відзначити, що у інтернет-просторі в останні роки розширюється мережа комерційних проєктів із надання у форматі онлайн послуг з профорієнтаційної діагностики та консультації, попит на які зростає.

Так, наприклад, на платформі Профорієнтація.Зроби правильний вибір (<https://proforientator.com.ua/ua/>) пропонується тест Профорієнтатор-UA, який дозволяє сформуванню для респондента шкальний профіль, що відображає його інтереси, здібності, особистісні якості із інтерпретацією; діаграму рекомендованих профільних класів; перелік рекомендованих професій тощо.

З огляду на те, що основну роль у профорієнтаційній роботі зі школярами в закладах освіти відіграє вчитель, то постає питання його підготовки до використання цифрових ресурсів до профорієнтаційної діагностики школярів. Здійснення профорієнтаційної діагностики вимагає від вчителя знань у галузі психології, зокрема методології психодіагностики – окрім володіння самими методиками, вчитель має розуміти, як правильно проводити тестування, інтерпретувати його результати та уникати помилок у діагностиці, які можуть вплинути на самооцінку учня та його вибір професії, як проводити подальше обговорення результатів діагностики з учнем і його батьками тощо.

Таким чином, цифрові ресурси за умов обґрунтованого застосування постають новітнім інструментом профорієнтаційної діагностики для надання школярам завчасних формувань щодо подальшого розвитку їх професійного шляху та особистісної реалізації, а вчителі потребують відповідної перепідготовки до їх використання у професійній педагогічній діяльності.

Література

1. Державний стандарт профільної середньої освіти. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-2024-%D0%BF#Text> (дата звернення 21.02.2025).
2. Пономарьова Н. О. Сучасні підходи до періодизації профорієнтаційної роботи зі школярами. Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. 2017. №11. С. 140-155.